

JURNAL TESLA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial.....	ii
1. Analisis Penempatan <i>Evolved Node B</i> Area DKI Jakarta Dengan Menggunakan Algoritma Genetika Dan <i>Evolutionary Programming</i>	108-122
Riza Buddy Septyanto, Endah Setyaningsih dan Fahraini Bacharuddin.	
2. Perancangan Sistem <i>Monitoring</i> dan <i>Controlling</i> Pompa Air secara <i>Wireless</i> Berbasis Android ...	123-132
Regan Tanuatmadja, F.X. Sigit Wijono.	
3. Perancangan Tempat Sampah Pembuka Tutup Otomatis dan Indikator Kapasitas	133-145
Arsa Priyo Rahardjo, Suraidi dan Hadian Satria Utama.	
4. Tampilan Pengantrian Pada Ruang Ganti Di <i>Department Store</i>	146-156
Edo Anggoro, Dali Santun Naga, Meirista Wulandari.	
5. Kajian Dan Simulasi Prinsip Kerja <i>Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing</i> Untuk Sistem Transmisi <i>Radio Over Fiber</i>	157-171
Raissa Lynn, Yohanes Calvinus.	
6. Perancangan Sistem Vertikultur Metode <i>Nutrient Film Technique</i> dengan Penyesuaian Arah Gerak Cahaya Matahari Berbasis Mikrokontroler	172-183
Ratna Cita Dewi, Harlianto Tanudjaja, Joni Fat.	
7. Sistem Kontrol Robot Sepak Bola Berbasis Deteksi Multi Warna dengan PID Controller .	184-196
Ramdhan Nugraha, Nur Ibrahim.	
8. Pengaruh Single Tuned Filter Terhadap Frekuensi Harmonik ke-3 Pada Beban Rumah Tangga 2200 VA	197-213
Randy, Endah Setyaningsih, Tjandra Susila.	
9. Pergerakan Jalan Stabil Robot <i>Hexapod</i> di Atas Medan yang Tidak Rata.....	214-223
Rudy, Lukas.	